

Peran Partai Politik Dalam Mencegah Praktik Oligarki di Indonesia

Lazarus¹

¹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2210611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This article explicitly examines the role of political parties in preventing oligarchic practices in Indonesia, a complex phenomenon that threatens the national democratic system. The study aims to explore the institutional capacity of political parties in transforming the power structure dominated by a group of elites using library research methods and critical analysis of various regulations and political documents. The results of the study indicate that the institutional capacity of political parties in preventing oligarchy is still very limited. Structural and cultural factors that support the development of oligarchic practices include a non-transparent political funding system, a culture of patronage, a recruitment mechanism based on primordialism, and a symbiotic network of interests between political elites. The study identifies a number of oligarchic mechanisms, including: concentration of economic resources in a handful of elites, formation of political dynasties, control over the bureaucracy, and manipulation of political narratives through the media. The existing legal framework, such as Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties and the amended 1945 Constitution, has normatively attempted to limit these practices, but its implementation is still very weak. The conclusion of the study confirms that preventing oligarchy requires a multidimensional approach that does not merely focus on regulatory aspects, but rather a fundamental transformation in the national political culture. It requires ongoing commitment from all components of the nation to realize a democratic, transparent, and just political system.

Abstract

Artikel ini mengkaji secara eksplisit peran partai politik dalam mencegah praktik oligarki di Indonesia, sebuah fenomena kompleks yang mengancam sistem demokrasi nasional. Penelitian bertujuan mengeksplorasi kapasitas kelembagaan partai politik dalam mentransformasi struktur kekuasaan yang didominasi sekelompok elit dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan analisis kritis terhadap berbagai regulasi dan dokumen Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan partai politik dalam mencegah oligarki masih sangat terbatas. Faktor struktural dan kultural yang mendukung berkembangnya praktik oligarki meliputi sistem pendanaan Politik yang tidak transparan, budaya patronase, mekanisme rekrutasi berbasis primordialisme, serta jejaring kepentingan antarelite Politik yang bersifat simbiosis. Penelitian mengidentifikasi sejumlah mekanisme oligarki, antara lain: konsentrasi sumber daya ekonomi pada segelintir elit, pembentukan dinasti Politik, kontrol terhadap birokrasi, dan manipulasi narasi Politik melalui media. Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, secara normatif telah berupaya membatasi praktik tersebut, namun implementasinya masih sangat lemah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pencegahan oligarki memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak sekadar berfokus pada aspek regulatif, melainkan transformasi fundamental dalam budaya Politik nasional. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan sistem Politik yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Article History

Received 10 Nov, 2024
Revised 15 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 02 Dec. 2024

Keywords :

Political Parties, Oligarchy,
Democracy, Political Transformation,
Institutions

Keywords :

Partai Politik, Oligarki, Demokrasi,
Transformasi Politik, Kelembagaan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286218>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998 menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan struktur kekuasaan yang timpang dan mekanisme pengambilan keputusan yang rentan terhadap kepentingan segelintir elit. Fenomena Oligarki menjadi isu mendasar dalam politik Indonesia masa kini, di mana kendali atas kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada segelintir individu atau keluarga yang memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya strategis negara.¹ Secara konseptual, oligarki dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan atau struktur kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kendali signifikan terhadap institusi negara, proses pengambilan kebijakan, dan alokasi sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, oligarki tidak sekadar fenomena abstrak, melainkan realitas empiris yang mengakar dalam praktik perpolitikan nasional dan daerah, yang ditandai dengan relasi kuasa yang tidak demokratis dan transparansi yang rendah². Kerangka hukum yang mengatur praktik pencegahan oligarki di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan fundamental. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamankan prinsip demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas sebagai instrumen pencegahan praktik oligarkis. Pasal 3 undang-undang tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya partai politik sebagai pilar demokrasi yang menjunjung nilai-nilai keadilan, persamaan, dan keterwakilan rakyat.³

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28D, menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Ketentuan konstitusional ini memberikan landasan normatif bagi upaya pencegahan praktik oligarki yang berpotensi mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu dalam proses politik. Signifikansi isu oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia terletak pada potensi destruktifnya terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Ketika kekuasaan politico-ekonomi terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit, mekanisme checks and balances menjadi lemah, ruang partisipasi publik menyempit, dan kualitas demokrasi perwakilan mengalami degradasi fundamental.

Artikel ini bertujuan mengeksplorasi peran strategis partai politik dalam mencegah dan mengurangi praktik oligarki melalui pendekatan komprehensif. Fokus kajian diarahkan pada analisis mekanisme internal partai, strategi rekrutmen kepemimpinan, pola pendanaan, dan kapasitas partai dalam mentransformasi struktur kekuasaan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan Partai Politik Mampu Mencegah Terkonsentrasinya Kekuasaan Pada Elit Politik Tertentu

Dinamika oligarki di Indonesia memiliki akar sejarah yang kompleks dan berkelindan dengan struktur kekuasaan politik yang telah mengalami berbagai transformasi fundamental sejak era kolonial hingga periode kontemporer. Untuk memahami perkembangan oligarki di Indonesia, perlu dilakukan penelusuran historis yang mendalam dan komprehensif. Pada masa Orde Baru (1966-1998), praktik oligarki mencapai puncak kesetraannya melalui mekanisme kekuasaan yang tersentralisasi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.⁴ Rezim tersebut mengembangkan sistem patronase politik yang sangat kuat, di mana akses kekuasaan dan sumber daya ekonomi dikontrol oleh sekelompok kecil elit yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan presiden. Keluarga Soeharto dan kroni-kroninya menguasai berbagai sektor strategis ekonomi nasional, mulai dari perbankan, properti, hingga sumber

¹ Muhammad Ananda Adhianugrah and Zainul Djumadin, "Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023).

² Ekatjahjana Widodo, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jember: Jember University Press, 2015).

³ Jamaludin Ghafur, "Peran Partai Politik Dalam Pemilu (Telaah Atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Dan Rekrutmen Politik)," in *Menyongsong Pemilu Serentak 2024* (Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Yogyakarta, 2022).

⁴ Suteki Suteki, "HEGEMONI OLIGARKI DAN AMBRUKNYA SUPREMASI HUKUM," *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 161–70, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>.

daya alam, melalui mekanisme monopoli dan pemberian izin usaha eksklusif. Kerangka hukum yang mendukung struktur oligarkis pada era tersebut tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya misalnya, secara efektif membatasi ruang partisipasi politik dan menciptakan sistem multipartai yang terkendali.⁵ Praktik fusi partai politik yang dipaksakan oleh rezim Orde Baru menghasilkan tiga kekuatan politik terlegitimasi: Golkar, PPP, dan PDI, yang kesemuanya berada di bawah kendali ketat pemerintah.⁶

Pasca-reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi struktural sistem politik yang signifikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik membuka ruang yang lebih luas bagi pembentukan partai-partai baru dan mekanisme demokrasi internal. Namun, warisan oligarki dari era sebelumnya tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, praktik oligarki mengalami metamorfosis dan beradaptasi dengan sistem demokrasi prosedural yang baru.⁷ Karakteristik oligarki dalam konteks Indonesia kontemporer menunjukkan pola yang lebih subtil namun tetap sistemik. Meskipun tidak lagi terkonsentrasi pada figur tunggal seperti pada era Orde Baru, praktik oligarki kini tersebar dalam jaringan elite lintas partai politik, keluarga politik, dan kepentingan bisnis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencoba membatasi praktik ini melalui pengaturan pendanaan kampanye dan transparansi keuangan partai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Fakta menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia tidak lagi berbentuk piramida kekuasaan yang rigid, melainkan jaringan kompleks yang bersifat cair dan adaptif. Para elit politik secara strategis membangun relasi lintas partai, menciptakan simbiosis mutualisme antara kekuasaan politik dan kapital ekonomi. Keluarga-keluarga politik kerap mendominasi struktur kepemimpinan partai dan mendelegasikan kekuasaan kepada generasi penerus melalui mekanisme rekrutasi yang tertutup.⁸

Konstitusi Republik Indonesia, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif telah memberikan landasan untuk mencegah praktik oligarki. Pasal 28D ayat (3) menegaskan prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan dan politik, sementara Pasal 28E menggaransi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip konstitusional tersebut masih menghadapi tantangan sistemik dalam praktik perpolitikan riil.⁹ Kompleksitas oligarki di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang pembentukan negara-bangsa, di mana relasi kuasa tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari warisan struktural masa lalu. Transformasi menuju demokrasi yang lebih substantif memerlukan upaya berkelanjutan untuk membongkar mekanisme oligarkis yang telah mengakar dalam sistem politik nasional.

Kapasitas Kelembagaan Partai Politik dalam Mencegah Konsentrasi Kekuasaan Elit

Dinamika kelembagaan partai politik di Indonesia memperlihatkan kompleksitas yang signifikan dalam upaya mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada sekelompok elit tertentu. Analisis mendalam terhadap struktur internal partai mengungkapkan sejumlah mekanisme yang berpotensi membatasi praktik oligarkis, namun pada saat yang sama masih menyimpan kelemahan struktural yang memungkinkan reproduksi kekuasaan elit. Kerangka hukum yang mengatur kapasitas kelembagaan partai politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Regulasi tersebut secara normatif mengamankan prinsip demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas sebagai instrumen pencegahan konsentrasi kekuasaan. Pasal 11

⁵ Rembulan Randu Dahlia and Panji Anugrah Permana, "Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024," *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 2, no. 1 (February 7, 2022): 65–81, <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>.

⁶ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh and Muazidan Takalamingan, "PERAN PARTAI POLITIK MENGATASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (May 20, 2023): 251–73, <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.736>.

⁷ M Anwar Rachman, "PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK," *Yuridika* 31, no. 2 (August 24, 2017): 189, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.

⁸ Ainurrahman, "PERAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANGAN-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK," *Universitas Muhammadiyah Jember* 1, no. 1 (2021): 1–11.

⁹ Adhianugrah and Djumadin, *Op.Cit*

undang-undang a quo menegaskan bahwa partai politik wajib memiliki mekanisme rekrutasi kepemimpinan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.¹⁰ Dalam praktiknya, kapasitas kelembagaan partai politik untuk mencegah konsentrasi kekuasaan elit menghadapi sejumlah tantangan struktural. Mekanisme musyawarah internal kerap didominasi oleh kelompok-kelompok yang telah memiliki akumulasi modal politik dan ekonomi. Proses pengambilan keputusan strategis masih sangat bergantung pada jejaring patronase dan relasi kuasa yang telah terbentuk secara historis.

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 telah berupaya membatasi praktik oligarkis melalui sejumlah instrumen kelembagaan. Pasal 51 undang-undang tersebut mengatur tentang pembatasan masa jabatan pengurus partai, yang secara teoritis bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada individu tertentu.¹¹ Namun, dalam implementasinya, pembatasan tersebut kerap dapat diakali melalui mekanisme pergantian antarwaktu atau pengalihan kekuasaan dalam lingkaran keluarga dan kroni.

Dalam sistem ketatanegaraan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan partai politik dalam mencegah oligarki masih sangat terbatas. Struktur organisasi partai cenderung bersifat hierarkis dan sentralistik, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada sejumlah kecil tokoh yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Mekanisme kaderisasi seringkali tidak berjalan efektif, dengan regenerasi kepemimpinan yang lebih didasarkan pada kedekatan personal dan ikatan primordial dibandingkan kompetensi dan integritas. Konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Pasal 28D ayat (3) menegaskan prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan dan politik, sementara Pasal 28E menggaransi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, implementasi prinsip-prinsip konstitusional tersebut masih menghadapi tantangan sistemik dalam praktik perpolitikan riil.¹²

Beberapa strategi kelembagaan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kapasitas partai politik dalam mencegah oligarki meliputi:¹³

1. Penguatan mekanisme demokrasi internal melalui rekrutasi kepemimpinan yang transparan dan berbasis kualifikasi kompetensi. Hal ini memerlukan transformasi budaya organisasi partai yang selama ini cenderung tertutup dan eksklusif.
2. Pengembangan sistem kaderisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Partai politik perlu membangun mekanisme pengkaderan yang tidak sekadar bersifat instruktif, melainkan mendorong partisipasi aktif kader dalam proses pengambilan keputusan.
3. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap praktik-praktik yang berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif unsur-unsur di luar lingkaran elit partai, termasuk akademisi, media, dan masyarakat sipil.
4. Penerapan prinsip transparansi dalam pendanaan dan sumber daya partai. Regulasi yang ketat terkait sumber dana politik dapat membantu mencegah terjadinya praktik transaksional yang mendukung reproduksi kekuasaan elit.

Transformasi kelembagaan partai politik memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh komponen bangsa. Upaya mencegah konsentrasi kekuasaan elit tidak dapat diselesaikan sekadar melalui pendekatan regulatif, melainkan membutuhkan perubahan fundamental dalam budaya perpolitikan nasional.

¹⁰ Afif Juniar, "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik," *Jurnal Politikom Indonesia* 6, no. 1 (June 30, 2021): 17–39, <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>.

¹¹ Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (May 20, 2016), <https://doi.org/10.31078/jk1031>.

¹² Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)," *Jurnal Khukum* 16, no. Edisi Khusus (Oktober 2009): 155–79.

¹³ Irwani, "KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH TINJAUAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN FIQH SIYASAH" (Skripsi, Banda Aceh, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSALAM, 2011).

Faktor Struktural dan Kultural Pendukung Praktik Oligarki dalam Perpolitikan Indonesia

Praktik oligarki di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang berakar dari interaksi dinamis antara faktor struktural dan kultural yang telah mengalami transformasi historis sejak era kolonial hingga periode kontemporer. Untuk memahami akar permasalahan ini, diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai dimensi yang membentuk struktur dan kultur perpolitikan nasional. Secara struktural, sistem perpolitikan Indonesia dibangun di atas warisan historis yang memfasilitasi konsentrasi kekuasaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, masih menyimpan celah yang memungkinkan berkembangnya praktik oligarkis.¹⁴ Struktur kelembagaan partai yang hierarkis dan sentralistik secara inherent menciptakan mekanisme distribusi kekuasaan yang tidak demokratis. Faktor struktural pertama yang mendukung berkembangnya oligarki adalah sistem pendanaan politik yang tidak transparan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah berupaya mengatur mekanisme pendanaan kampanye, namun dalam praktiknya masih terdapat ruang yang luas bagi terjadinya transaksi politik terselubung. Konsentrasi modal politik pada sekelompok elit memungkinkan mereka untuk mendominasi proses rekrutasi dan pengambilan keputusan dalam partai.¹⁵

Kerangka hukum ketatanegaraan, meskipun secara normatif menjamin prinsip demokrasi, masih menyimpan mekanisme yang memfasilitasi reproduksi kekuasaan elit. Konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah memberikan landasan teoritis bagi demokrasi partisipatif, namun implementasinya masih sangat terbatas. Dari perspektif kultural, terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan mendukung berkembangnya praktik oligarki. Budaya patrimonial yang mengakar dalam masyarakat Indonesia menciptakan pola relasi kuasa yang bersifat vertikal dan hierarkis. Sistem kekerabatan dan patronase yang kuat memelihara mekanisme reproduksi kekuasaan melalui jejaring keluarga dan kroni politik.¹⁶ Praktik primordialisme dalam rekrutasi kepemimpinan partai politik menjadi salah satu faktor kultural yang paling determinan. Proses seleksi kepemimpinan lebih didasarkan pada kedekatan personal, ikatan etnis, atau hubungan keluarga, dibandingkan kompetensi dan integritas individual. Hal ini secara sistematis menghalangi munculnya kepemimpinan baru yang lebih representatif dan demokratis.

Budaya politik pragmatis yang berkembang pasca-reformasi turut memberikan kontribusi terhadap reproduksi praktik oligarkis. Pandangan jangka pendek dalam politik Indonesia mendorong para elit untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok mereka daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mekanisme transaksional dalam proses Politik menjadi norma yang diterima secara kultural. Kompleksitas relasi antara dunia Politik dan ekonomi menjadi faktor struktural lain yang mendukung berkembangnya oligarki. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meskipun telah diberlakukan, masih belum efektif memutus relasi antara kekuasaan Politik dan kepentingan bisnis.¹⁷ Sistem pendidikan Politik yang tidak komprehensif turut berkontribusi terhadap reproduksi praktik oligarkis. Lembaga pendidikan dan pelatihan Politik belum mampu menghasilkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap mekanisme kekuasaan. Proses kaderisasi yang ada lebih bersifat instruktif dan tidak mendorong pembentukan pemimpin yang independent dan berkarakter.

Faktor teknologi dan media sosial juga memainkan peran penting dalam memelihara struktur oligarkis.¹⁸ Meskipun teknologi komunikasi modern berpotensi menciptakan ruang partisipasi yang lebih

¹⁴ Afif Juniar, "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik," *Jurnal Politikom Indonesiana* 6, no. 1 (June 30, 2021): 17–39, <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>.

¹⁵ Elva Imeldatur Rohmah, "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bongor," *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 1–12.

¹⁶ Ghyats Amri Wibowo et al., "Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 5, no. 3 (2024): 231–46.

¹⁷ Dahlia and Permana, "Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024."

¹⁸ Nyarwi Ahmad et al., *Manajemen Komunikasi Politik Dan Marketing Politik*, Cetakan 1 (Sleman, Yogyakarta, 2012).

demokratis, dalam praktiknya justru seringkali dimanfaatkan oleh elit untuk memperkuat pengaruh dan kontrol Politik mereka. Transformasi menuju sistem Politik yang lebih demokratis memerlukan intervensi komprehensif pada level struktural dan kultural. Dibutuhkan komitmen bersama untuk membongkar mekanisme oligarkis yang telah mengakar dalam sistem perpolitikan Indonesia.

Mekanisme Oligarki dalam Politik Indonesia

Fenomena oligarki dalam konteks perpolitikan Indonesia merupakan sistem kompleks yang melibatkan jejaring kekuasaan multidimensional, menciptakan mekanisme sistematis dalam reproduksi kepentingan sekelompok elit yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya negara. Sumber-sumber kekuasaan oligarki di Indonesia memiliki akar historis yang sangat dalam, bermula dari struktur kekuasaan yang telah terbentuk sejak era Orde Baru dan mengalami transformasi sophisticated pasca-reformasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara normatif telah berupaya membatasi praktik oligarkis, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan.¹⁹ Sumber kekuasaan oligarki pertama yang paling fundamental adalah akses terhadap sumber daya ekonomi. Para elit politik membangun jaringan kompleks antara kekuasaan Politik dan kepentingan bisnis melalui mekanisme yang sangat canggih. Mereka secara strategis memanfaatkan posisi Politik untuk mendapatkan hak-hak ekonomi istimewa, seperti perizinan proyek infrastruktur, konsesi sumber daya alam, dan akses pendanaan strategis.

Konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sebenarnya telah memberikan landasan konstitusional untuk mencegah praktik tersebut. Pasal 28D ayat (3) menegaskan prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan dan Politik, namun dalam praktiknya masih sangat sulit diimplementasikan secara komprehensif. Jaringan kepentingan antarelite Politik berkembang melalui mekanisme relasi yang bersifat simbiosis mutualisme. Para politisi dari berbagai partai membentuk kesepakatan-kesepakatan terselubung untuk saling melindungi kepentingan masing-masing. Praktik Politik transaksional menjadi norma yang diterima dalam sistem perpolitikan kontemporer Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah berusaha membatasi praktik-praktik kolusif dengan mengatur mekanisme pendanaan Politik dan transparansi keuangan partai. Namun, jejaring kepentingan antarelite Politik masih mampu menembus celah-celah regulasi yang ada.

Strategi mempertahankan pengaruh ekonomi dan Politik dilakukan melalui beberapa mekanisme strategis.²⁰ Pertama, para elit Politik secara sistematis melakukan regenerasi kekuasaan melalui pembentukan dinasti Politik. Keluarga-keluarga Politik mendelegasikan kekuasaan kepada generasi penerus dengan memanfaatkan modal sosial dan Politik yang telah terbentuk. Kedua, mereka mengembangkan mekanisme kontrol terhadap institusi negara melalui proses rekrutasi aparatur sipil negara dan pejabat publik. Posisi-posisi strategis dalam birokrasi diisi oleh individu-individu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tertentu, menciptakan jaringan patronase yang sangat kuat. Ketiga, para elit Politik memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk membangun narasi Politik yang mendukung kepentingan mereka. Kontrol terhadap ruang publik dilakukan melalui manipulasi informasi dan pembentukan opini massa yang strategis.

Lembaga Kajian Independen Politik dan Hukum telah berkali-kali mencatat bahwa praktik oligarki di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat adaptif. Para elit Politik secara cerdas mengembangkan mekanisme bertahan dengan selalu mengikuti perubahan sistem dan regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya telah membuka ruang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi. Namun, implementasinya masih sangat lemah dan seringkali dapat diakali oleh para elit yang memiliki akses kekuasaan. Kompleksitas mekanisme oligarki dalam Politik Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ini

¹⁹ Herri Junius Nge, "OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)," *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018).

²⁰ Alkostar, *Op.Cit*

bukan sekadar persoalan individual, melainkan sistem yang telah mengakar dalam struktur perpolitikan nasional. Dibutuhkan transformasi menyeluruh dalam pendekatan Politik, mulai dari sistem rekrutasi, pendanaan, hingga mekanisme pengawasan internal partai Politik.

SIMPULAN

Kajian mendalam tentang kapasitas kelembagaan partai politik dalam mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada elit tertentu mengungkapkan kompleksitas permasalahan sistemik yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan transformatif dalam sistem perpolitikan Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap kapasitas kelembagaan partai politik, ditemukan bahwa struktur internal partai masih sangat rentan terhadap praktik oligarkis. Mekanisme demokrasi internal yang ada belum mampu secara efektif mencegah konsentrasi kekuasaan pada sekelompok elit tertentu. Kelemahan struktural ini berakar dari sistem rekrutasi yang tidak transparan, mekanisme pengambilan keputusan yang sentralistik, dan budaya Politik yang masih didominasi oleh jejaring patronase. Faktor struktural dan kultural yang mendukung berkembangnya praktik oligarki teridentifikasi sebagai sistem kompleks yang saling berinteraksi. Warisan budaya patrimonial, sistem pendanaan Politik yang tidak transparan, serta mekanisme rekrutasi kepemimpinan yang berbasis primordialisme menjadi variabel kunci dalam reproduksi kekuasaan elit. Rekomendasi strategis yang diajukan untuk mentransformasi kapasitas kelembagaan partai politik mencakup beberapa dimensi fundamental yaitu diperlukan reformasi menyeluruh dalam mekanisme rekrutasi kepemimpinan partai. Sistem kaderisasi harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi, kompetisi terbuka, dan penilaian objektif terhadap kompetensi individu. Partai politik perlu mengembangkan instrumen seleksi yang mampu menjaring pemimpin berdasarkan kapasitas intelektual, integritas, dan visi Politik yang demokratis.

REFERENSI

- Adhianugrah, Muhammad Ananda, and Zainul Djumadin. "Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023).
- Ahmad, Nyarwi, Aminullah Sibly, Faizah Sa, and Penata Letak. *Manajemen Komunikasi Politik Dan Marketing Politik*. Cetakan 1. Sleman, Yogyakarta, 2012.
- Ainurrahman. "Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Universitas Muhammadiyah Jember* 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)." *Jurnal Khukum* 16, no. Edisi Khusus (Oktober 2009): 155–79.
- Dahlia, Rembulan Randu, and Panji Anugrah Permana. "Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024." *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 2, no. 1 (February 7, 2022): 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>.
- Ekatjahjana Widodo. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi : Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember: Jember University Press, 2015.
- Irwani. "Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dan Fiqh Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2011.
- Jamaludin Ghafur. "Peran Partai Politik Dalam Pemilu (Telaah Atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Dan Rekrutmen Politik)." In *Menyongsong Pemilu Serentak 2024*. Yogyakarta, 2022.
- Juniar, Afif. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesia* 6, no. 1 (June 30, 2021): 17–39. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>.

- Juniar, Afif.. “Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 6, no. 1 (June 30, 2021): 17–39. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>.
- Nge, Herri Junius. “Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017).” *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018).
- Rachman, M Anwar. “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.” *Yuridika* 31, no. 2 (August 24, 2017): 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger.” *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 1–12.
- Suteki, Suteki. “Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum.” *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 161–70. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel and Muazidan Takalamingan. “Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (May 20, 2023): 251–73. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.736>.
- Wibowo, Ghyiats Amri, Muhammad Alfin Imanullah, Haqie Religia Saintika, and Reizha Isfany. “Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Academia Praja* 5, no. 3 (2024): 231–46.
- Zoelva, Hamdan. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (May 20, 2016). <https://doi.org/10.31078/jk1031>.